

Научная статья
УДК 81:133
DOI:

**МЕТАФОРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
ТЕАТРАЛЬНАЯ МЕТАФОРА
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ**

©2026 М. А. Русанова¹, А. В. Зиньковская²

¹⁻²Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский государственный университет»

ORCID¹: 0000-0002-6577-4643

ORCID²: 0000-0003-3742-5064

Статья посвящена исследованию проблемы реконструкции и осмысления исторического прошлого через призму метафорического моделирования. В центре внимания находится методология когнитивно-дискурсивного анализа, применяемая к историческому нарративу. Основным методом выступает когнитивное моделирование, используемое для выявления и анализа глубинных концептуальных структур, организующих исторический дискурс. Материалом исследования послужили историографические тексты различных эпох, в которых прослеживается доминирующая роль метафоры, в частности, театральной. В результате доказано, что метафора служит ключевым инструментом конструирования когнитивных моделей прошлого, а театральная метафора является устойчивой концептуальной моделью, формирующей ментальные пространства для понимания исторического процесса. Исследование выявляет эвристический потенциал и методологические границы данного подхода, раскрывая механизмы смыслообразования в историческом тексте и их связь с восприятием и когнитивными структурами аудитории.

Ключевые слова: когнитивный, метод, модель, анализ, исторический дискурс, метафора, театральная метафора, историческое сознание, когнитивное моделирование, исторический нарратив.

Для цитирования: Русанова М. А. Метафорическое моделирование исторического дискурса: театральная метафора как методологический инструмент / М. А. Русанова, А. В. Зиньковская // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 14–24. — <https://doi.org/>

Современная гуманитарная наука переживает период активной методологической рефлексии, в рамках которой особое место занимает когнитивно-дискурсивная парадигма. Предложенная и детально разработанная Е. С. Кубряковой, эта парадигма, функционируя в русле антропоцентрического подхода, кардинальным образом смещает фокус исследовательского внимания. Если традиционная историография преимущественно концентрировалась на установлении фактов, их хронологической систематизации и каузальном объяснении, то когнитивный подход акцентирует процессы *понимания* и *осмысления* прошлого. Он ставит во главу угла вопрос о том, каким образом историческое знание формируется, структурируется и транслируется в сознании как отдельного исследователя, так и социума в целом. Эти методы приобретают особую эвристическую значимость для рецепции и реконструкции исторического прошлого, которое по определению не дано нам в непосредственном чувственном опыте и доступно лишь через посредничество текстов, образов и ментальных репрезентаций.

Исторический дискурс, понимаемый как сложное коммуникативное событие, объединяющее автора-историка, текст-нарратив и аудиторию-реципиента, представляет

собой идеальный объект для когнитивного анализа. Он не является пассивным отражением «как-бы-бывшего» (по выражению И. Дройзена), но представляет собой активный, структурированный и целеориентированный процесс конструирования смысла. Среди многообразного арсенала когнитивных методов анализа исторического дискурса особое методологическое значение и практическую продуктивность демонстрирует **когнитивное моделирование**. Этот метод приходит на смену линейному, сугубо словесно-логическому мышлению, которое доминировало в позитивистской историографии XIX века. Когнитивное моделирование предлагает работать не с изолированными фактами, а с целостными системами взаимосвязей, ментальными схемами и концептуальными структурами, организующими историческое повествование. **Как отмечается в оригинальной публикации, «когнитивные модели, будучи средством получения, хранения и использования структур знания, опираются на лингвистические модели речевой деятельности, направленные на выявление языковых единиц, способствующих порождению и восприятию речи»** [13, с. 286]. Таким образом, модель выступает связующим звеном между глубинными когнитивными процессами и их поверхностными языковыми репрезентациями в историческом тексте.

В соответствии с фундаментальной позицией В. И. Карасика, «модель как исследовательский конструкт реальности представляет собой рабочий инструмент для изучения сущности рассматриваемого явления» [5, с.6]. Применительно к историческому дискурсу когнитивная модель — это не упрощенная копия реальности, а сложный концептуальный инструмент, который позволяет исследователю организовать хаотичный поток информации о прошлом, выявить в нем системные связи, причинно-следственные отношения и иерархию значимости. Когнитивные модели, являясь средством получения, хранения, структурирования и применения структур знания (фреймов, сценариев, пропозиций), органично опираются на лингвистические модели речевой деятельности. Для понимания того, как именно метафора структурирует исторический материал, необходимо обратиться к таким базовым единицам когнитивного моделирования, как пропозиция и фрейм.

Пропозиция в данном контексте — это элементарная единица смысла, конституирующая событийную основу высказывания, своего рода «микросюжет». Если театральная метафора задает общую концептуальную рамку, то именно на уровне пропозиций происходит ее наполнение конкретным историческим содержанием. Например, глубинную пропозициональную структуру высказывания *«Олаф Харальдсон успешно провел христианизацию»* можно представить как [Агенс (актер-король) — Действие (играет роль) — Пациент / Результат (смена декораций веры)]. Пропозиция позволяет увидеть, что за риторической фигурой скрывается стандартная актанта́я схема, изоморфная структуре сценического действия.

Фрейм же представляет собой более объемную и иерархически организованную структуру знания, «сценарий» типичной ситуации. В то время как пропозиция фиксирует конкретное событие, фрейм содержит набор слотов (терминалов), которые историк должен заполнить для создания связного повествования. Применительно к театральной модели исторического дискурса мы имеем дело с фреймом «Театральное представление», который включает слоты: [СЦЕНА (место действия)], [АКТЕРЫ (исторические деятели)], [СЦЕНАРИЙ (причинно-следственные закономерности)], [РЕЖИССЕР (движущие силы истории или провидение)], [ЗРИТЕЛИ (потомки/историки)], [РЕКВИЗИТ (материальная культура)].

Методологическая ценность фреймового анализа состоит в том, что он позволяет эксплицировать скрытые манипуляции историка. Если в слоте [РЕЖИССЕР]

у исследователя-марксиста окажутся «производительные силы», а у историка-романтика — «дух нации», то и вся историческая драма при заполнении остальных слотов будет развиваться по кардинально разным сценариям. Следовательно, пропозиции обеспечивают линейную связность нарратива на микроуровне, а фреймы формируют его глобальную смысловую когерентность, предопределяя интерпретацию

Именно язык предоставляет тот набор дискурсивных стратегий, риторических фигур и нарративных паттернов, которые материализуют ментальные конструкции в тексте.

Стратифицируя разноуровневые речемыслительные процессы (от генерации идеи до ее вербального оформления), выраженные в различных языковых подсистемах (лексической, синтаксической, стилистической), когнитивные модели обуславливают не только целостность и внутреннюю смысловую когерентность исторического дискурса, но и его убедительность для реципиента. Более того, они выполняют креативную функцию, конструируя **ментальные пространства** — специфические мыслительные области, «возможные миры», которые позволяют не только прогнозировать гипотетическое будущее или осмысливать актуальное настоящее, но и «населять» событиями, мотивами и действующими лицами ту область, которая обозначается как «историческое прошлое». Это прошлое, подчеркнем, не существует в виде объективной, готовой к восприятию данности; оно всегда есть результат сложного акта когнитивного и дискурсивного конструирования. Историческая реальность, таким образом, представляет собой не что иное, как когнитивную модель, выстраиваемую в ментальном пространстве историка посредством языка, который и создает «ткань» исторического дискурса. Историк работает не с прошлым как таковым, а с его концептуальными репрезентациями, и инструментом этого моделирования выступает, в первую очередь, метафора.

Важнейшую, можно сказать, центральную роль в когнитивном моделировании исторического дискурса играет **метафора**. В рамках когнитивной лингвистики, вслед за Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, метафора перестала рассматриваться как сугубо риторическое украшение и была осмыслена как фундаментальный механизм человеческого мышления, позволяющий осваивать абстрактные и сложные области опыта через обращение к более конкретным и телесным. В историческом познании эта функция метафоры проявляется с исключительной силой. Она служит ключевым инструментом для установления связей между разрозненными событиями в историческом поле, для их категоризации и оценки, что абсолютно необходимо для их последующей реконструкции в связном пространстве нарратива. Метафора позволяет формировать устойчивые аналогии, которые становятся каркасом для исторического объяснения. В рамках этих аналогий возникают и постоянно переосмысляются абстрактные образы-концепты (например, «расцвет», «упадок», «революция», «прогресс»), без которых историческое повествование просто невозможно.

Метафорическое моделирование обеспечивает перевод невербализованного опыта, интуитивных догадок и ценностных установок историка в форму публичного, рационально организованного дискурса. Оно делает невидимое — видимым, неочевидное — убедительным. Историк, утверждающий, что реальный театр китайской истории поистине необъятен, оперирует не только фактологией, но и мощной образной системой: “The physical theatre of Chinese history is vast” («Физический театр китайской истории необъятен») [21, с.125]. Эта фраза — не просто констатация географического или хронологического масштаба; это инсталляция целой когнитивной модели, которая будет определять отбор фактов, их компоновку и интерпретацию на протяжении многих страниц исследования. Театральная метафора, как будет подробно показано ниже, стала одной из наиболее устойчивых и продуктивных в европейской исторической мысли, предоставляя историкам широчайшие возможности для репрезентации прошлого в качестве связного,

драматургически организованного спектакля. История, охватывающая жизнь человеческого общества во всём её невообразимом многообразии, внутренних противоречиях и каузальных переплетениях, закономерно ищет опоры в знакомых культурных формах, и театр как модель мира оказывается здесь идеальным инструментом.

В историческом дискурсе ученый, стремясь смоделировать прошлую жизнь человечества, часто бессознательно или вполне рефлексивно использует метафору театра. Это не просто стилистический прием, а целостная эпистемологическая позиция, предполагающая, что каждой исторической личности предначертана определенная роль, общественные институты выполняют функции декораций или сценических механизмов, а совокупность событий складывается в сюжет драмы, комедии или трагедии. Подобный взгляд позволяет историку осмыслить кажущиеся хаотичными действия отдельных агентов в рамках более широкой «пьесы» под названием «история».

Истоки этой мощной концептуальной модели уходят вглубь европейской культурной традиции. Канонической стала формула, выведенная Уильямом Шекспиром: «Весь мир — театр, в нем женщины, мужчины — все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль» (“All the world’s a stage, And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts”). Однако важно понимать, что в елизаветинскую эпоху это утверждение не воспринималось исключительно как поэтическая метафора; оно отражало глубоко укорененное в ренессансном мировоззрении представление о мире. Культурно-исторический контекст здесь критически важен. Задолго до Шекспира, в 1528 году, граф Бальдассаре Кастильоне опубликовал трактат «Придворный» (“The Book of the Courtier”), который стал своего рода манифестом нового понимания социальной жизни. Кастильоне отождествлял успешное существование при дворе с виртуозной ролевой игрой на сцене, где каждый жест, слово и даже молчание подчинялось законам сценического присутствия. Главной функцией этих «театральных» приемов было, по Кастильоне, поразить других «актеров»-придворных и продемонстрировать абсолютную преданность «режиссеру»-правителю. Этот театрализованный *modus vivendi* Ренессанса, как точно отмечает Н. Э. Сейбель, стал «девизом целой эпохи, формулой, <...> определяющей трактовку жизни» [15, с. 66]. Социальное бытие осознавалось как перформанс. Важно добавить, что английское общественное сознание, с его выраженной эмпирической и прагматической ориентацией, оказалось особенно восприимчивым к такой модели. Уже в средневековых спорах номиналистов и реалистов в Англии возобладал номинализм, утверждавший приоритет конкретных, единичных вещей и действий над абстрактными сущностями. Что может быть конкретнее и нагляднее действия актера на сцене? Таким образом, театральная метафора упала на благодатную почву.

В эпоху Нового времени, с ее кризисом теоцентрической картины мира и поиском новых способов осмысления человеческой активности, метафорическое восприятие истории как театра, сфокусированного уже не на Боге-режиссере, а на человеческом воображении и разуме, стало общим интеллектуальным маркером для ведущих европейских стран, включая Британию. Свое философское «второе рождение» и глубокую концептуализацию модель «история — это театр» получила в немецкой классической философии, в частности, в трудах Ф. В. Й. Шеллинга. Немецкий философ, размышляя о природе свободы и необходимости в историческом процессе, активно использовал театральные метафоры. Он рассматривал форму пьесы с элементами импровизации как идеальную модель истории, где каждый участник свободен в своих действиях, но общий замысел (мировой дух, или «драматург») все же осуществляется. Шеллинг предлагал сложную диалектику свободы актера и замысла автора: «Если мы думаем об истории как о

театральном представлении, в котором каждый участник играет свою роль совершенно свободно и так, как ему заблагорассудится, рациональное развитие этой запутанной драмы возможно только в том случае, если есть единый дух, который говорит в каждом...» (“If we think of history as a theatrical performance in which each participant plays his role in complete freedom and as he pleases, a rational development of this entangled drama is only possible if there is a single spirit speaking in everyone...”) [22, с.210]. В этой формуле выражена самая суть историзма XIX века: поиск разумного смысла, «духа» эпохи в кажущемся хаосе индивидуальных свободных волей. Позднее Ф. Ницше, подвергая критике саму идею разумного миропорядка, увидел во вселенной лишь бесцельную «театральную игру скучающего бога», тем самым десакрализовав и деконструировав возвышенную шеллинговскую модель, но оставив в силе саму театральную парадигму.

В современном историческом дискурсе, прошедшем через горнило постмодернистской критики «больших нарративов», ученый продолжает стремиться постичь прошлое через метафоры, репрезентируя его как грандиозное, часто абсурдное или трагическое представление на сцене, которая называется «История». Жизнь общества в прошлом все чаще изображается не как планомерное шествие прогресса, а как «необъятное нагромождение спектаклей», где, по выражению Г.-Э. Дебора, «все, что раньше переживалось непосредственно, теперь отстраняется в представление» (“an immense accumulation of spectacles. All that once was directly lived has become mere representation”) [2, с.23]. Театральная метафора, несмотря на многовековое использование и неизбежную семантическую «усталость», не утратила своей привлекательности и объяснительной силы. Напротив, в эпоху тотальной медиатизации и симуляции ее актуальность лишь возрастает.

Однако констатация «семантической усталости» театральной метафоры не означает отказа от нее, но ставит вопрос о механизмах ее реконцептуализации. Историки преодолевают стертость этой модели тремя основными способами. Во-первых, путем жанровой детализации: на смену обобщенной «исторической драме» приходит спецификация — прошлое моделируется не просто как театр, а как «трагифарс» (К. Маркс о повторении истории), «театр абсурда» (при описании бюрократических коллапсов) или «иммерсивный спектакль», где читатель-зритель становится соучастником. Во-вторых, через гибридизацию метафорических моделей: театральная метафора скрещивается с механистической («исторические актеры как марионетки социальных структур») или игровой (геймификация истории), что возвращает ей объяснительную новизну. В-третьих, за счет реанимации внутренней формы: этимологическая рефлексия над лексемами «persona» (маска/личность), «act» (действие/акт) или «scene» восстанавливает исходную когнитивную напряженность между подлинностью бытия и его репрезентацией, выводя дискурс на уровень метаисторического анализа. Таким образом, методологическая продуктивность театральной метафоры поддерживается не консервацией ее исходного смысла, а постоянным семантическим приращением.

Многоступенчатое когнитивно-дискурсивное моделирование исторической действительности с привлечением разнотипных театральных метафор (театр как зрелище, как машина, как мистерия, как балаган) позволяет историку представить события, растянувшиеся во времени и пространстве, как целостный, эмоционально переживаемый феномен, доступный пониманию современного читателя.

Следует особо подчеркнуть функциональную многогранность и смысловую полисемию театральной метафоры в историческом дискурсе. Ее применение далеко не однородно. В одних случаях она служит **невидимым каркасом** нарратива, скрытой

организующей схемой, неявно определяющей композицию и логику изложения. Историк может даже не упоминать слова «театр», «сцена», «роль», но его описание политических интриг, дипломатических переговоров или военных кампаний будет строиться по законам драматургического развития: завязка конфликта, его кульминация и развязка. В других случаях метафора выступает как **явный сравнительный конструкт**, постоянно напоминая читателю об условности и сконструированности исторического повествования. Она явно указывает на то, что история — это сцена, на которой разыгрываются многоактные драмы, а в зрительном зале располагаются представители последующих эпох, которые с высоты своего времени (и с учетом своих ценностей) наблюдают за происходившими событиями.

Яркий пример такого явного использования — описание процесса христианизации Норвегии: “In Norway, too, the drama took place in two acts. One attempt by Olaf Tryggvason (r. 995–1000) faltered, while the second by Olaf Haraldson (r. 1016–28) succeeded through a mixture of bribery, coercion, and zealotry” («В Норвегии драма также разыгралась в двух актах. Попытка Олафа Трюггвасона (прав. 995–1000) провалилась, в то время как вторая попытка Олафа Харальдсона (прав. 1016–28) увенчалась успехом благодаря смеси подкупа, принуждения и фанатизма») [23, с. 328]. Здесь метафора выполняет несколько функций одновременно: 1) структурирует сложный процесс, деля его на четкие фазы («акты»); 2) задает оценку событий (провал/успех); 3) вводит морально-психологическую характеристику методов («смесь подкупа, принуждения и фанатизма»), которая ассоциативно отсылает к сценическим средствам воздействия на зрителя.

Таким образом, концептуальная метафора «история как театр», построенная на богатой системе образов (актер, роль, сценарий, режиссер, зритель, занавес, декорации), создает множественность смыслов и интерпретационных перспектив. Она позволяет историку не просто пересказать события, но и предложить их глубокое осмысление: показать, какие поступки ведут героя к бесславию и забвению, а какие — к славе и канонизации, как личный выбор взаимодействует с «сценарием» эпохи. Однако здесь кроется и определенная методологическая опасность. История, как справедливо отмечается в статье, является наукой идеологической, ценностно нагруженной. Расхождения в оценках как самих событий, так и исторических личностей могут привести к острым дискурсивным конфликтам. Шутка или ироническая трактовка «роли» одного исторического деятеля в интерпретации одного историка может быть воспринята как оскорбительная карикатура его сторонниками. Из этого следует важнейший практический вывод: историк, особенно использующий такие мощные инструменты, как театральная метафора, должен отчетливо осознавать **дискурсивность своей целевой аудитории**, ее культурный бэкграунд, ценностные ориентиры и возможные точки семантической чувствительности.

Подходя к истории с позиций театральной метафоры, историк исходит из базовой предпосылки, что каждому субъекту (личности, группе, институту) и даже объекту (например, идее, экономической формации) в дискурсе предназначена определенная роль. Сообщить об этой роли, дать ей оценку можно через структурную метафору. Например, историк может представить монархию XVI века в позитивном свете как силу, сыгравшую свою исторически прогрессивную роль в падении феодальной раздробленности: “...in the Sixteenth century monarchy had a positive historical role to play the destruction of the military feudalism” («...в XVI веке монархии предстояло сыграть положительную историческую роль в разрушении воинствующего феодализма») [24, с.225]. Здесь «роль» — это уже не просто образ, а категория исторического анализа, соединяющая оценку и объяснение.

В театре под названием «история» каждая личность, по мысли многих философов истории (например, Х. Ортеги-и-Гассета), имеет свое уникальное, неповторимое место в этом одноразовом, невозпроизводимом спектакле. Задача историка, следовательно, — не просто перечислить деяния, но выявить эту уникальную **роль**, этот «неповторимый облик», который личность обрела в контексте событий. Для этого историк часто прибегает к стратегии отстранения: он стремится абстрагироваться от морализаторства своего времени, представив события как законченную пьесу, сыгранную на сцене прошлого. Он становится своего рода «драматургом-реконструктором», который приглашает своих реципиентов занять место в зрительном зале, чтобы увидеть, как разворачивалось действие, и сделать собственные выводы.

Эта техника мастерски применяется в историографии для характеристики конкретных фигур. Через призму театральной метафоры можно показать, как та или иная личность сыграла ключевую, решающую роль в конкретном событии и извлекла из этого максимальные преимущества: "In the attack Cromwell played a leading part and secured from it the greatest advantage" («В этой атаке Кромвель сыграл ведущую роль и извлёк из неё наибольшую выгоду»)[24, с.244]. И наоборот, можно продемонстрировать, как другой персонаж, слепо следуя ошибочному «сценарию» (своим иллюзиям или дурным советам), пришел к катастрофическому финалу, разрушив все вокруг себя: "For three years he (Charles I) faithfully followed the line of action playing off the army against Cromwell and Scots against both till he had destroyed his credit and ruined his friends and made his execution both a political necessity and an act of justice" («Три года он (Карл I) верно следовал линии поведения, сталкивая армию с Кромвелем, а шотландцев с обоими, пока не уничтожил свой кредит доверия, не погубил своих друзей и не сделал свою казнь как политической необходимостью, так и актом правосудия») [24, с.246]. В этих примерах метафора «игры роли» позволяет сконцентрировать в лаконичной форме сложную причинно-следственную связь, моральную оценку и психологическую характеристику.

Образ театра, используемый для моделирования исторического прошлого, является одним из стержневых, проходящих красной нитью через всю европейскую историографическую традицию и определяющих не только ее тематику, но и эстетическую, риторическую составляющую. Образное переосмысление событий через эту призму позволяет и историку, и читателю увидеть давно знакомые факты в новом свете, создать иную, более объемную и эмоционально насыщенную картину мира прошлого. В основе концептуальной метафоры «мир исторического прошлого — это театр» лежат не умозрительные конструкции, а конкретные социальные, политические и культурные явления, которые благодаря такому моделированию обретают системность и наглядность. Это позволяет историку рассматривать массивный, многомерный исторический процесс как относительно целостное театральное действие, разворачивающееся во времени, где он сам занимает позицию вдумчивого зрителя (или режиссера-постановщика) своей эпохи.

В заключение следует подчеркнуть, что когнитивная модель истории, метафорически репрезентируемая как театр, представляет собой лишь один, хотя и чрезвычайно мощный, пример из широкого арсенала когнитивных методов анализа исторического дискурса. Ее сила — в способности организовывать, объяснять и делать коммуникативно доступным сложнейший материал. Ее ограниченность — в потенциальной опасности чрезмерной драматизации, упрощения, сведения многофакторных процессов к «игре» нескольких героев и в риске подмены исторического анализа моральной или эстетической оценкой «спектакля».

Рассматривая неизменные, «окаменевшие» события прошлого через метафорическую призму театрального зрелища, историк совершает важнейшую операцию: он предоставляет своей аудитории возможность изменить их восприятие, увидеть их по-новому, установить личное, почти экзистенциальное отношение к тому, что отделено временной пропастью. Это и есть главная цель когнитивного моделирования — сделать прошлое не объектом холодного изучения, а частью живого опыта понимания. И хотя каждое историческое событие имеет свое фиксированное место на шкале времени и не может быть физически изменено, в смысловом, дискурсивном пространстве оно обретает своего рода «бесконечность». Оно продолжает «разыгрываться» снова и снова — на сцене современной политики, в общественных дебатах, в школьных учебниках и художественных произведениях. Когнитивное моделирование, и в частности, моделирование через театральную метафору, дает нам ключ к пониманию того, как и почему это происходит, раскрывая механизмы постоянного диалога между прошлым и настоящим, который и составляет суть исторического сознания.

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд выводов, обобщающих теоретические и методологические аспекты анализа метафорического моделирования в историческом дискурсе. В русле когнитивно-дискурсивной парадигмы исторический нарратив предстает не как зеркальное отражение объективной реальности прошлого, а как сложный, многослойный конструкт, формируемый ментальными структурами сознания автора и реализуемый посредством языка. Когнитивное моделирование, выступая в качестве основного методологического инструмента, доказало свою эвристическую значимость: оно позволяет перейти от линейного описания фактов к выявлению глубинных концептуальных схем, организующих историческое повествование. Модель в данном контексте функционирует как связующее звено между невербализованным знанием, интуитивными догадками историка и их текстовой репрезентацией, обеспечивая смысловую когерентность и убедительность дискурса.

Центральным механизмом этого процесса выступает метафора, которая в когнитивной лингвистике трактуется как фундаментальная операция мышления, позволяющая осмыслить абстрактную и сложную сферу исторического бытия через обращение к конкретному чувственному и культурному опыту. Метафорическое моделирование выполняет ключевую креативную функцию: оно конструирует ментальные пространства, «населяя» прошлое событиями, мотивами и причинно-следственными связями, превращая хаотичный поток информации в структурированный нарратив. Особое место в этом процессе занимает театральная метафора, уходящая корнями в европейскую культурную традицию (от ренессансного трактата Кастильоне и шекспировской формулы «мир — театр» до философских обобщений Шеллинга и Ницше). Ее устойчивость и продуктивность в историографии обусловлены способностью представлять сложные, протяженные во времени процессы как целостное, драматургически организованное действие (спектакль) с четко распределенными ролями, сценами, актами и морально-эстетической оценкой.

Анализ конкретного историографического материала подтвердил функциональную многогранность театральной метафоры. Она может выступать как скрытый каркас нарратива, структурируя изложение по законам драмы (завязка, кульминация, развязка), или как явный сравнительный конструкт, акцентирующий условность исторической реконструкции. Через систему образов (актер, роль, сценарий, режиссер, зритель) метафора позволяет историку дать лаконичную и емкую характеристику деятельности исторических личностей, оценить их успехи или просчеты, показать взаимодействие личной воли и объективного «сценария» эпохи. Таким образом,

концептуальная метафора «история — это театр» служит не просто стилистическим украшением, а действенным инструментом исторического объяснения и понимания.

Вместе с тем, исследование выявляет и методологические границы данного подхода. Использование театральной метафоры несет в себе риски излишней драматизации, упрощения многофакторной исторической действительности и подмены объективного анализа субъективной эстетической или моральной оценкой «спектакля». Историк, применяющий такие мощные образные средства, должен учитывать дискурсивную природу своей аудитории, ее ценностные ориентиры и культурный бэкграунд, чтобы избежать смысловых конфликтов и неадекватной интерпретации. В конечном итоге, когнитивное моделирование через театральную метафору выполняет важнейшую гуманитарную функцию: оно превращает «окаменевшее» прошлое из объекта холодного изучения в часть живого опыта понимания, позволяя каждой новой эпохе заново «разыгрывать» исторические события на сцене современного сознания, тем самым обеспечивая непрерывный диалог между прошлым и настоящим, который и составляет суть исторического сознания. Перспективы дальнейшего исследования видятся в сопоставительном анализе театральной метафоры с другими концептуальными моделями исторического дискурса (например, механистической, органической или архитектурной), а также в изучении ее национально-культурной специфики в различных историографических традициях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Болдырев Н.Н. Когнитивный подход к изучению глагола и глагольные категории / Н.Н. Болдырев // Традиционные проблемы языкознания в свете новых парадигм знания. — М.: Ин-т языкознания РАН, 2000. — С. 16–35.
2. Дебор Г.-Э. Общество спектакля / Г.-Э. Дебор ; пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. — М.: Радек, 2000. — 224 с.
3. Зарипов Р.И. Метафорическое моделирование образа России в современном французском политическом дискурсе / Р.И. Зарипов. — М.: ООО «Р. Валент», 2016. — 220 с.
4. Ирисханова О.К. Коммуникативное событие «обмен экспертными знаниями»: опыт лингвокогнитивного моделирования / О.К. Ирисханова, Ю.Б. Мотро // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Серия: Языкознание. — 2009. — № 557. — С. 147–168.
5. Карасик В.И. Языковая матрица культуры / В.И. Карасик. — М.: Гнозис, 2013. — 320 с.
6. Керимов Р.Д. Театральная метафора в немецком политическом дискурсе (когнитивный аспект) / Р.Д. Керимов // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. — 2013. — № 3 (24). — С. 206–216.
7. Коллингвуд Р. Дж. Идея истории. Автобиография / Р. Дж. Коллингвуд. — М.: Наука, 1980. — 486 с.
8. Кубрякова Е.С. Человеческий фактор в языке. Язык и порождение речи / Е.С. Кубрякова, А.М. Шахнарович, Л.В. Сахарный ; отв. ред. Е.С. Кубрякова ; АН СССР, Ин-т языкознания. — М.: Наука, 1991. — 240 с.
9. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика — психология — когнитивная наука / Е.С. Кубрякова // Вопросы языкознания. — 1994. — № 4. — С. 34–47.
10. Кубрякова Е.С. В начале XXI века (размышления о судьбах когнитивной лингвистики) / Е.С. Кубрякова // Когнитивная семантика : материалы Второй Междунар. школы-семинара. — Тамбов: ТГУ, 2000. — Ч. 1. — С. 6–8.
11. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 560 с.
12. Лакофф Дж. Мышление в зеркале классификаторов / Дж. Лакофф // Новое в зарубежной лингвистике. — Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. — М.: Прогресс, 1988. — С. 12–51.
13. Миньяр-Белоручева А.П. Когнитивные методы анализа исторического дискурса / А.П. Миньяр-Белоручева // Когнитивные исследования языка. — 2023. — № 2(53). — С. 286–293. — URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=53215316> (дата обращения: 15.02.2026).
14. Ортега-и-Гассет Х. Две главные метафоры [Электронный ресурс] / Х. Ортега-и-Гассет. — Режим доступа: <http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega11.txt> (дата обращения: 10.01.2026).

15. Сейбель Н.Э. Жизнь есть театр. Эволюция тезиса от XVII века к XX столетию / Н.Э. Сейбель // Мировая культура XVII-XVIII веков как метатекст: дискурс, картина, стиль : материалы Международного научного симпозиума «Восьмые Лафонтеновские чтения». — СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. — № 26. — С. 66–69.
16. Солсо Р.Л. Когнитивная психология / Р.Л. Солсо. — М.: Трикола, Либерия, 2002. — 600 с.
17. Castiglione B. The Book of the Courtier [Electronic Resource] / B. Castiglione. — Mode of access: <https://archive.org/details/bookcourtierfio01castgog/page/n4/mode/2up> (date of access: 05.02.2026).
18. Fauconnier G. Mental Spaces / G. Fauconnier. — Cambridge: MIT Press, 1985. — 190 p.
19. Gaddis J. The landscape of History / J. Gaddis. — Oxford: Oxford University Press, 2002. — 192 p.
20. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. — Chicago; London: University of Chicago Press, 1980. — 242 p.
21. Roberts J.M. The History of the World / J.M. Roberts, O.A. Westard. — 6th edition. — Oxford: Oxford University Press, 2013. — 1260 p.
22. Schelling F.W.J. System of Transcendental Idealism / F.W.J. Schelling ; tr. P. Heath, intr. M. Vater. — Charlottesville, VA, 1978. — [Цит. по: Theatre as a Metaphor / ed. by E. Penskaya, J. Kupper. — Berlin/Boston: De Gruyter, 2019. — 240 p.].

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

23. Davies N. Europe: A History / N. Davies. — London: Pimlico, 1992. — 1392 p.
24. Morton A.L. A Peoples History of England / A.L. Morton. — London: Lawrence and Wishart LTD, 1976. — 565 p.
25. Shakespeare W. As You Like It [Electronic Resource] / W. Shakespeare. — Act II, Scene VII, Line 139. — Mode of access: <http://shakespeare.mit.edu/asyoulikeit/full.html> (date of access: 15.02.2026).

REFERENCES

1. Boldyrev, N. N. (2000). Kognitivnyy podkhod k izucheniyu glagola i glagol'nyye kategorii [Cognitive approach to the study of the verb and verbal categories]. In *Traditsionnyye problemy yazykoznaneya v svete novykh paradigm znaniya* (pp. 16–35). Moscow: In-t yazykoznaneya RAN. (In Russian)
2. Debor, G.-E. (2000). Obshchestvo spektaklya [The Society of the Spectacle] (S. Ofertas & M. Yakubovich, Trans.). Moscow: Radek. (In Russian)
3. Zaripov, R. I. (2016). Metaforicheskoye modelirovaniye obraza Rossii v sovremennom frantsuzskom politicheskom diskurse [Metaphorical modeling of the image of Russia in modern French political discourse]. Moscow: OOO «R. Valent». (In Russian)
4. Irisxanova, O. K., & Motro, Yu. B. (2009). Kommunikativnoye sobyitiye «obmen ekspertnymi znaniyami»: opyt lingvokognitivnogo modelirovaniya [Communicative event "exchange of expert knowledge": an experience of linguocognitive modeling]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya: Yazykoznaneya*, 557, 147–168. (In Russian)
5. Karasik, V. I. (2013). Yazykovaya matritsa kul'tury [The language matrix of culture]. Moscow: Gnozis. (In Russian)
6. Kerimov, R. D. (2013). Teatral'naya metafora v nemetskom politicheskom diskurse (kognitivnyy aspekt) [Theatrical metaphor in German political discourse (cognitive aspect)]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 3(24), 206–216. (In Russian)
7. Kollingvud, R. Dzh. (1980). Ideya istorii. Avtobiografiya [The Idea of History. An Autobiography]. Moscow: Nauka. (In Russian)
8. Kubryakova, E. S., Shakhnarovich, A. M., & Sakharnyy, L. V. (1991). Chelovecheskiy faktor v yazyke. Yazyk i porozhdeniye rechi [The human factor in language. Language and speech production]. Moscow: Nauka. (In Russian)
9. Kubryakova, E. S. (1994). Nachal'nyye etapy stanovleniya kognitivizma: lingvistika — psikhologiya — kognitivnaya nauka [The initial stages of the formation of cognitivism: linguistics — psychology — cognitive science]. *Voprosy yazykoznaneya*, 4, 34–47. (In Russian)
10. Kubryakova, E. S. (2000). V nachale XXI veka (razmyshleniya o sud'bakh kognitivnoy lingvistiki) [At the beginning of the 21st century (reflections on the fate of cognitive linguistics)]. In *Kognitivnaya semantika: materialy Vtoroy Mezhdunar. shkoly-seminara* (Vol. 1, pp. 6–8). Tambov: TGU. (In Russian)
11. Kubryakova, E. S. (2004). Yazyk i znaniye: Na puti polucheniya znaniy o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznanii mira [Language and knowledge: On the way to acquiring knowledge about language: Parts of speech from a cognitive point of view. The role of language in understanding the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury. (In Russian)
12. Lakoff, Dzh. (1988). Myshleniye v zerkale klassifikatorov [Thinking in the mirror of classifiers]. In *Novoye v zarubezhnoy lingvistike. Vyp. 23: Kognitivnyye aspekty yazyka* (pp. 12–51). Moscow: Progress. (In Russian)

13. Min'yar-Beloručeva, A. P. (2023). Kognitivnyye metody analiza istoricheskogo diskursa [Cognitive methods of historical discourse analysis]. *Kognitivnyye issledovaniya yazyka*, 2(53), 286–293. Retrieved from <https://elibrary.ru/item.asp?id=53215316> (In Russian)
14. Ortega-i-Gasset, Kh. (n.d.). Dve glavnyye metafory [The Two Great Metaphors]. Retrieved from <http://lib.ru/FILOSOF/ORTEGA/ortega11.txt> (In Russian)
15. Sejbel', N. E. (2002). Zhizn' est' teatr. Evolyutsiya tezisa ot XVII veka k XX stoletiyu [Life is a theatre. The evolution of the thesis from the 17th to the 20th century]. In *Mirovaya kul'tura XVII-XVIII vekov kak metatekst: diskurs, kartina, stil': materialy Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma «Vos'myye Lafontenovskiyе chteniya»* (No. 26, pp. 66–69). Saint Petersburg: Sankt-Peterburgskoye filosofskoye obshchestvo. (In Russian)
16. Solso, R. L. (2002). *Kognitivnaya psikhologiya* [Cognitive Psychology]. Moscow: Trivola, Libereya. (In Russian)
17. Castiglione, B. (n.d.). The Book of the Courtier. Retrieved from <https://archive.org/details/bookcourtierfio01castgog/page/n4/mode/2up>
18. Fauconnier, G. (1985). *Mental Spaces*. Cambridge: MIT Press.
19. Gaddis, J. (2002). *The Landscape of History*. Oxford: Oxford University Press.
20. Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago; London: University of Chicago Press.
21. Roberts, J. M., & Westard, O. A. (2013). *The History of the World* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.
22. Schelling, F. W. J. (1978). *System of Transcendental Idealism* (P. Heath, Trans.; M. Vater, Intr.). Charlottesville, VA. (Cited in Penskaya, E., & Kupper, J. (Eds.). (2019). *Theatre as a Metaphor*. Berlin/Boston: De Gruyter.)

Поступила в редакцию 09.03.2026 г.

METAPHORIC MODELING OF HISTORICAL DISCOURSE: THEATRICAL METAPHOR AS A METHODOLOGICAL TOOL

M.A. Rusanova, A.V. Zinkovskaya

The article deals with the study of the problem of reconstruction and understanding of the historical past through the prism of metaphoric modeling. The focus is made on the methodology of cognitive-discourse analysis applied to historical narrative. The main method is cognitive modeling, which is applied to identify and analyze deep conceptual structures that organize historical discourse. The research material is based on historiographical texts from various eras, in which the dominant role of metaphor, in particular, theatrical, is traced. As a result, it is proved that metaphor serves as a key tool for constructing cognitive models of the past, and theatrical metaphor is a stable conceptual model that forms mental spaces for understanding the historical process. The study reveals the heuristic potential and methodological boundaries of this approach, revealing the mechanisms of meaning formation in the historical text and their relationship to the perception and cognitive structures of the audience.

Keywords: cognitive, method, model, analysis, historical discourse, metaphor, theatrical metaphor, historical consciousness, cognitive modeling, historical narrative.

Русанова Мария Александровна.

Средняя общеобразовательная школа № 7 имени Л.И. Севрюкова, Россия, Анапа.

Учитель английского языка, соискатель.

ORCID: 0000-0002-6577-4643.

E-mail: marija.rusanova2011@yandex.ru

Зиньковская Анастасия Владимировна.

Доктор филологических наук, профессор.

Кубанский государственный университет, Россия, Краснодар.

Преподаватель.

ORCID: 0000-0003-3742-5064.

E-mail: anastassiat@rambler.ru

Rusanova Maria Alexandrovna

Secondary School No. 7 named after L.I. Sevryukov, Russia, Anapa.

Teacher of English, post-graduate student

ORCID: 0000-0002-6577-4643.

E-mail: marija.rusanova2011@yandex.ru

Zinkovskaya Anastasia Vladimirovna.

Doctor of Philology, Professor.

Kuban State University, Russia, Krasnodar.

Teacher. Professor.

ORCID: 0000-0003-3742-5064.

E-mail: anastassiat@rambler.ru